

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА МЕЛЛОРИ - ВЕЙССА

Якубов Ф.Р.

Сапаев Д.Ш.

Эрниязов Э.А.

Маткурбонов Н.О.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии,
г. Ургенч, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931860>

Аннотация. Частота возникновения синдрома Мэллори-Вейсса в последние десятилетия увеличилась почти в 2-2,5 раза, что обусловлено не только совершенствованием методов эндоскопической диагностики, но и ростом употребления населением алкоголя. Цель исследования. Изучить эффективности применения эндоскопических методов гемостаза в частности электрокоагуляции при синдроме Мэллори-Вейсса. Материалы и методы. В исследование были включены 43 пациентов которые были госпитализированы в Хорезмский филиал Республиканского научно-практического центра экстренной медицинской помощи по поводу синдрома Мэллори-Вейсса, в период времени от 2015 до 2020 годах. Результаты. Для лечения этих больных мы использовалось эндоскопический метод электрокоагуляции. Из всех пациентов 41 (95%) были представителями мужского пола, и только 2 (5%) принадлежали к женскому полу. Вывод. В нашем исследовании повторно было доказано, что возрастные изменения являются основными факторами, которые способствуют разрыву слизистого слоя, чем старше человек, тем легче повреждается слизистая оболочка желудка.

Ключевые слова: синдрома Меллори – Вейсс; кровотечение; эндогемостаз; рецидив.

Актуальность. Частота возникновения синдрома Мэллори-Вейсса в последние десятилетия увеличилась почти в 2-2,5 раза, что обусловлено не только совершенствованием методов эндоскопической диагностики, но и ростом употребления населением алкоголя. Число рецидивов кровотечения при синдроме Мэллори-Вейсса достигает 6-42%, послеоперационная летальность – 10-17%, а общая летальность составляет – 11,8-4,8%. Заболевание преимущественно встречается у представителей сильного пола в возрасте 45-60 лет, употребляющих чрезмерное количество алкоголя [1].

При синдроме Меллори-Вейсса можно добиться прекращения застойного кровотечения при эндоскопическом методе гемостаза. Если наблюдается

рецидив, то применение комбинированного метода эндоскопического гемостаза дало хороший результат. Эндоскопические инфильтрационные методы остановки кровотечения у больных с синдромом Меллори – Вейсса являются наиболее эффективными, и мало рецидивными методами лечения [2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследования. Изучить эффективности применения эндоскопических методов гемостаза в частности электрокоагуляции при синдроме Мэллори-Вейсса.

Материалы и методы. В исследование были включены 43 пациентов которые были госпитализированы в Хорезмский филиал Республиканского научно-практического центра экстренной медицинской помощи по поводу синдрома Мэллори-Вейсса, в период времени от 2015 до 2020 годах.

Результаты. Для лечения этих больных мы использовалось эндоскопический метод электрокоагуляции. Из всех пациентов 41 (95%) были представителями мужского пола, и только 2 (5%) принадлежали к женскому полу.

Средний возраст мужчин был равен 55-56 года, а средний у представителей женского пола оно было равно 67-68 года.

Эндоскопические мероприятия были выполнены, в течении 3 часов после госпитализации. Все пациенты были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, для подготовки верхних отделов пищеварительного тракта к эндоскопическим манипуляциям.

В основном использовано электро-эндоскопический гемостаз. У 40 (93%) пациентов эффективно использовалось метод электро-эндоскопический гемостаз, только 3 (7%) пациентов с IV ой стадией синдрома Мэллори-Вейсса подверглись к традиционному методу лечения в виде операции. Во всех остальных случаях электрокоагуляционный метод гемостаза был полностью эффективен, без повторных кровотечений вне зависимости от стадии синдрома Мэллори-Вейсса. Также не имел побочных последствия применения

Выводы. В нашем исследовании повторно было доказано, что возрастные изменения являются основными факторами, которые способствуют разрыву слизистого слоя, чем старше человек, тем легче повреждается слизистая оболочка желудка.

Эндоскопический метод гемостаза электрокоагуляция позволяют добиться устойчивого гемостаза при синдроме Мэллори-Вейсса, и

снижения количеств повторных кровотечений. Также оно является более актуальным так как большинство пациентов имели выше первой стадии.

Список литературы:

1. Тимербулатов Ш.В., Сагитов Р.Б., Ямалов Р.Б. Хирургическая тактика при синдроме Мэллори-Вейса. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. – 2010. – Т 5, №1. – С. 39-43.
2. Якубов, Ф. Р., Сапаев, Д. Ш., Эрниязов, Э. А., Матқурбонов, Н. О., & Якубов, Р. Ф. (2023). Меллори-Вейсс синдромини кам инвазив усулларини қўллаган ҳолда ташхислаш ва даволаш. Биология ва тиббиёт муаммолари, 1(142), 143-145.
3. Рузибаев Р.Ю., Умаров Д.А., Сапаев Д.Ш., Рузметов Б.А. Результаты хирургического лечения хронического геморроя у больных с медикаментозной гипокоагуляцией. Проблемы биологии и медицины. 2022, №5 (139). – С. 185-191.
4. Якубов Ф.Р., Сапаев Д.Ш., Эрниязов Э.А., Матқурбонов Н.О. (2023). Современный подход в лечение при синдроме Меллори - Вейсса. Международная конференция академических наук, 2(1), 103–105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7563829>
5. Якубов Ф.Р., Эрниязов Э.А., Сапаев Д.Ш., Матқурбанов Н.О. (2023). Улучшения лечебно-диагностического процесса при синдроме Меллори – Вейсса. Academic research in modern science, 2(2), 154–156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7559998>
6. Yakubov F.R., Erniyazov E.A., Sapaev D.S. (2023). Modern Treatment of Mallory-Weiss Syndrome. International journal of health systems and medical sciences, 2(4), 27–33. Retrieved from <https://inter-publishing.com/index.php/IJHSMS/article/view/1415>

